

ФОНЕТИЧЕСКАЯ РИТМИКА, КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ

Коррекция речевых нарушений у детей с ОВЗ, как и работа с нормально развивающимися детьми, начинается с формирования моторных навыков, основных и общих движений. До 3-х лет ребенок должен научиться правильно ползать, ходить, бегать, действовать с различными предметами, владеть руками, пальцами, выполнять движения в соответствии с сопроводительным текстом, хлопками, ритмом звучания игрушек, звукоподражаниями, управлять мышечными напряжениями. Чем выше у ребёнка двигательная активность, тем лучше развивается речь. Двигаясь, ребенок естественно, без напряжения усваивает колоссальный объем информации об окружающем мире. Мышечная радость – основа ее переработки и восприятия. В процессе движений, сопровождаемых словами, решаются задачи речевого развития: осваиваются импрессивная речь, расширяется активный словарь, грамматические формы слов.

Работая с дошкольниками с ОВЗ, необходимо учитывать закономерности формирования детской психики, одна из которых – одновременность созревания и развития психических функций. При развитии более поздних в плане формирования психических процессов следует опираться на уже созревшие механизмы и функции.

Такой благоприятной почвой для развития речи являются эмоции и движения – значительно более «древние» свойства человеческой психики нежели речь. Именно они лежат в основе появления и развития речи, и они же наиболее развиты у дошкольников.

Как метод формирования и коррекции речевого развития детей с ОВЗ часто применяют фонетическую ритмику.

Это система специальных упражнений, сочетающая речь и движение, где проговаривание речевого материала (звуков, слогов, слов, текстов) сопровождается движениями (рук, ног, головы, корпуса) под музыку или определенный ритмический рисунок.

Рис. 1. Схема выполнения фонетической ритмики

Занятия фонетической ритмикой помогают сформировать чувство слуха и ритма, зрительную и двигательную память. Развивается моторика и естественное произношение речи. Улучшается фонематический слух. Это мощное оружие в борьбе с психологическими и логопедическими проблемами.

Учеными давно уже доказана теснейшая связь между развитием движений рук и формированием произношения, где движения играют стимулирующую роль, активно и положительно влияя на развитие и функционирование речевых зон коры головного мозга, причем именно в дошкольном возрасте, пока идет процесс формирования речевой моторики. Активно речь начинает формироваться, когда движения пальцев рук ребёнка достигают достаточной силы и точности. Следовательно, развивающую и коррекционную работу нужно выстраивать в направлении от движения к речи, что с успехом и реализует фонетическая ритмика, сочетающая в себе три компонента – эмоциональный, двигательный и речевой.

Все упражнения, содержащие движения и устную речь, на занятиях по фонетической ритмике направлены на:

- нормализацию речевого дыхания и связанной с ним слитностью речи;
- формирование умений изменять силу и высоту голоса, сохраняя нормальный тембр без грубых отклонений от нормы;
- правильное воспроизведение звуков и их сочетаний изолированно, в слогах и словосочетаниях, словах, фразах;
- воспроизведение речевого материала в заданном темпе;
- восприятие, различение и воспроизведение различных ритмов;
- умение выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами;
- развитие общей моторики.

Фонетическая ритмика проводится учителем – логопедом на занятиях с детьми в коррекционной группе с ТНР, что способствует достичь максимально возможных успехов в преодолении речевых трудностей и так же общего оздоровления детей дошкольного возраста с ОВЗ.

Рассмотрим особенности работы с детьми ОВЗ над звукопроизношением с помощью фонетической ритмики.

При вызывании звуков у детей с помощью фонетической ритмики следует иметь в виду, что не всякое движение может быть использовано для получения любого звука.

В результате исследований в Загребе профессора Петара Губерина были определены характеры движений для определённых групп звуков.

Для глухих взрывных согласных (П, Т, К) – резкие энергичные движения в составе слога.

Для звонких взрывных (Б, Д, Г) – расслабленные, замедленные движения, более плавные.

Произношение гласных (А, О, Э) – связано с расширением грудной клетки; У – сужение грудной клетки.

Зная механизм и особенности образования звука, можно самим подбирать различные движения для произнесения тех или иных звуков.

Движения детей, которые сопровождают произнесение звуков и слогов на фонетической ритмике характеризуются тремя основными элементами:

- напряженностью;
- интенсивностью;
- временем.

Когда произносим те или иные звуки, то разные группы мышц, участвующие в их воспроизведении, по-разному напрягаются и расслабляются. От качества участия мускулатуры в движении зависит и характеристика этих движений.

При характеристике движений, сопровождающих произнесение звуков речи, напряжённость обозначается терминами: «напряженно», «слегка напряженно», «ненапряженно».

Интенсивность определяет динамику речи. При характеристике движений интенсивность фиксируется в терминах: «сильно», «слабо», «расслаблено».

Время определяет скорость, с которой выполняем то или иное движение. Оно выражается в длительности и краткости.

При характеристике движения время фиксируется в терминах: «длительно», «кратко», «удлиненно».

Фразы простые и короткие тоже нужно произносить на одном движении, слитно.

Фонетическая ритмика имеет большие преимущества не только в речевом, но и в познавательном развитии ребенка. Дети пользуются разнообразным речевым материалом и наглядными пособиями: игрушками, картинками, ритмическими рисунками, пиктограммами, ритмическими символами (моделями) и др.

В процессе повторяющегося воспроизведения движений и речи под музыку у дошкольников с ОВЗ повышаются:

- навыки восприятия, внимания, памяти;
- формируются и закрепляются навыки правильного произношения и слоговой структуры слова;
- развиваются речевое дыхание и сила голоса;
- улучшается фонетика и артикуляция.

Таким образом, применение фонетической ритмики в работе учителя – логопеда с детьми ОВЗ, способствует привлечению интереса детей к выполнению коррекционных упражнений, что значительно увеличивает эффективность в речевом общем соматическом развитии.

Так же, увеличивается интерес детей к автоматизации поставленных звуков, посредством применения фонетической ритмики.

Все это позволяет сделать вывод о том, что использование фонетической ритмики в деятельности учителя-логопеда с детьми с ОВЗ, является одним из эффективных способов развития и коррекции речевых нарушений, неречевых психических процессов, интонационной стороны речи и общей моторики.

Литература

1. Визель Т. Г. Основы нейропсихологии. М., 2005.

2. Власова Т.М., Пфафенродт А.Н. Фонетическая ритмика в школе и детском саду. Практикуем по работе со слабослышащими детьми. М., 1997.
3. Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДООУ для детей 5–7 лет. Методическое пособие. М., 2006. Рассказы стихи руками. М., 1992.
4. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. М., 2000.
5. Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. М., 2002.
6. Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. М., 2003.
7. Чернякова В.Н. Стихотворно-игровые комплексы для дошкольников с недостатками речи // Логопед. 2005. № 2.